

Riscos Ocupacionais Em usinas de Reciclagem :

Estratégias para a Saúde
e Segurança do
Trabalhador

JANEIRO
2025

Riscos ocupacionais em usinas de reciclagem: estratégias para a saúde e segurança do trabalhador

Sumário

Introdução	04
Importância da educação em usinas de reciclagem	05
Equipamentos de proteção individual	06
Doenças e Riscos Relacionadas à Atividade de Reciclagem	08
Vendo de perto	11
Entrevistas	13
NR-38	19
Conclusão	20

Introdução

Trabalhar em uma usina de reciclagem é uma contribuição importante para o meio ambiente, mas também engloba os riscos: físicos, químicos, biológicos, ergonômicos. Como acidentes com máquinas, perfurações, esmagamentos, exposição a poeiras, gases e substâncias tóxicas.

A educação é fundamental para capacitar os profissionais a reconhecerem perigos e adotarem práticas seguras. O uso adequado de EPIs é fundamental para prevenir lesões e doenças ocupacionais, enquanto a conscientização sobre riscos típicos, como cortes e quedas, é crucial para garantir um ambiente seguro. A Norma Regulamentadora 38 (NR-38) oferece diretrizes importantes para o manuseio seguro de materiais perigosos. Com esta cartilha, queremos inspirar todos a cuidarem uns dos outros e a priorizarem a segurança e saúde no trabalho. Vamos juntos nessa missão!

Importância da educação em usinas de reciclagem

→ Importância

A educação é um pilar fundamental no contexto das usinas de reciclagem, pois vai muito além do simples aprendizado técnico. Ela é a base para a conscientização e a formação de uma cultura de segurança e saúde entre os trabalhadores. Quando os profissionais são bem informados sobre os processos de reciclagem, os riscos envolvidos e as melhores práticas, eles se tornam agentes ativos na prevenção de acidentes e doenças.

→ Pontos importantes para a educação e diálogo diário de Segurança do trabalho – DDS NR-1

- Uso correto de EPIs
- Primeiros Socorros
- Riscos Ocupacionais
- Combate a incêndios e explosões
- Rotas de fuga e plano de evacuação
- Segurança elétrica
- Prevenção de quedas e escorregões
- Manipulação e armazenamento de produtos químicos
- Ergonomia no trabalho
- Higiene e organização do ambiente

Equipamentos de proteção individual

→ Capacete de segurança

→ Óculos de proteção

→ Luvas de proteção

→ Máscaras de proteção respiratória

→ Calçados de segurança

→ Uniforme com colete refletivo

→ Protetor facial

→ Protetores auriculares

Pesquisando mais fundo sobre os EPI's

Protege contra impactos na cabeça.

Evita lesões oculares causadas por partículas ou líquidos.

Filtra partículas e vapores nocivos.

Protegem as mãos contra cortes, perfurações e produtos químicos.

Reduzem a exposição a ruídos excessivos.

Garante visibilidade e reduz riscos em áreas movimentadas.

Protege contra impactos, respingos e partículas no rosto.

Evitam lesões nos pés e escorregões.

Doenças e Riscos Relacionadas à Atividade de Reciclagem

A reciclagem é uma prática fundamental para a preservação ambiental, mas, como qualquer atividade, pode apresentar riscos à saúde dos trabalhadores envolvidos, caso não sejam adotadas as medidas de segurança adequadas. Algumas doenças e problemas de saúde associados à atividade de reciclagem incluem:

→ Doenças Respiratórias

- **Pneumoconiose:** Trabalhadores que lidam com materiais como metais ou plásticos podem ser expostos a partículas finas no ar, o que pode causar doenças respiratórias crônicas. A NR-32 exige exames médicos periódicos e monitoramento da saúde de trabalhadores expostos a poeiras.
- **Asma ocupacional:** A exposição a poeiras e vapores provenientes de materiais recicláveis pode desencadear ou agravar condições respiratórias, como a asma. A NR-38 fala sobre o uso adequado de EPIs respiratórios e medidas de controle ambiental para reduzir a exposição a agentes irritantes.
- **Doenças pulmonares intersticiais:** Algumas substâncias químicas liberadas durante a reciclagem, como poeiras de sílica, podem levar a doenças pulmonares.

→ Doenças de Pele

- Dermatite de contato: O contato direto com materiais recicláveis, como plásticos, metais e produtos químicos presentes em resíduos pode causar irritação ou alergias na pele.
- Infecções: O manuseio de resíduos orgânicos ou contaminados pode aumentar o risco de infecções dermatológicas.

→ Doenças Causadas por Exposição a Substâncias Químicas

- Exposição a solventes: Muitos materiais recicláveis, como plásticos e eletrônicos, podem liberar vapores tóxicos, como os solventes, que são prejudiciais ao sistema nervoso e a outros órgãos.
- Metais pesados: O manuseio inadequado de resíduos eletrônicos pode expor os trabalhadores a metais pesados, como mercúrio, chumbo e cádmio, que são tóxicos para o corpo.

→ Lesões Traumáticas

- O manuseio de equipamentos pesados, como prensas e lâminas, pode resultar em acidentes graves, causando lesões nas mãos, braços ou outros membros. Cortes e lesões traumáticas também são comuns ao lidar com materiais de vidro e metais.

→ Riscos de Infecções

- O contato com resíduos biológicos, como restos de alimentos ou outros materiais contaminados, pode aumentar o risco de doenças infecciosas.
-

Vendo de perto

Durante nossa visita técnica à usina de reciclagem, um dos nossos principais objetivos foi conhecer os processos de reaproveitamento de materiais e observar as práticas de segurança no ambiente de trabalho.

- Identificamos os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) utilizados pelos funcionários, como luvas, botas, capacetes e óculos de proteção, que são essenciais para prevenir acidentes e assegurar a integridade física dos trabalhadores;
- Foi interessante também conhecer os procedimentos adotados para o manuseio seguro de materiais cortantes, contaminados ou pesados;
- Observamos as sinalizações e orientações presentes no local, que ajudam a evitar situações de risco;
- Compreendemos como a usina organiza suas áreas de trabalho, separando setores para resíduos, trânsito de veículos e zonas de armazenamento, o que contribui para um ambiente mais seguro e controlado;
- Durante a visita, tivemos a oportunidade de entender melhor o processo de separação dos lixos: o lixo orgânico é descartado, enquanto o reciclável é reaproveitado;
- Visitamos também a parte industrial da usina, onde vimos como o plástico é triturado, resfriado e transformado novamente em matéria-prima para a confecção de novas embalagens.;
- No final da visita, tivemos uma conversa esclarecedora em que todas as nossas perguntas foram respondidas, permitindo-nos compreender ainda mais como tudo funciona na usina.

Vendo de perto: imagens coletadas

PÁGINA 12

**Esteira de triagem de
resíduos recicláveis**

**Lavadora e separadora
de plástico industrial**

**Prensa enfardadeira
hidráulica vertical**

**Minicarregadeira (ou
mini carregadeira)**

Entrevistas

Entrevistas na usina: Recicle a vida

1. À Usina realiza o processamento dos seguintes materiais recicláveis: (marque todos que se aplicam)

- Papel
- Plástico
- Metal
- Vidro
- Outros: Todos materiais recicláveis

2. Existe controle de qualidade para os materiais reciclados?

- Sim
- Não

Se sim, descreva brevemente: Só na esteira

3. O processo de triagem dos materiais é realizado:

- Manualmente
- De forma automatizada
- De maneira combinada (manual e automatizada)

4. Você recebe treinamentos específicos para desempenhar suas atividades?

- Sim Não

Se sim, quais treinamentos? Treinamento comum e específico de cooperativa

5. Você conhece os principais riscos de segurança do trabalho relacionados às suas atividades?

- Sim Não Só os mais comuns

6. Existe um estatuto ou registro formal da usina como cooperativa ou associação?

- Sim Não Não sei informar 12/690

Entrevistas

Entrevistas na usina: Recicle a vida

7. A origem dos resíduos processados na usina é apenas de Ceilândia ou também de outras regiões?

Apenas de Ceilândia

Também de outras regiões? Quais?

Samambaia contrato de grandes senadores

8. A usina desenvolve ações de conscientização ambiental junto à comunidade?

Sim Não mobilizadoras

9. Você considera que o trabalho em equipe na usina é satisfatório?

1 - Discordo totalmente

2 - Discordo

3 - Neutro

4 - Concordo

5 - Concordo totalmente

Trabalho feito em gerações

Entrevistas

Entrevistas na usina: Recicle a vida

10. Você está satisfeito com as inovações ou tecnologias disponíveis na usina (ex.: máquinas, aplicativos, parcerias)?

- 1 - Discordo totalmente
- 2 - Discordo
- 3 - Neutro
- 4 - Concordo
- 5 - Concordo totalmente.

Se aplicável, marque quais inovações são utilizadas:

- Máquinas automatizadas
- Aplicativos de rastreamento
- Parcerias com universidades
- Outros: Grandes empresas primeira a fazer, falta de incentivo do governo

11. O que mais motiva você a trabalhar na área de reciclagem?

- Contribuição ambiental
- Trabalho em equipe
- Aprendizado contínuo
- Outros: Sustentabilidade econômica sustentável

12. Sua vacinação está atualizada (inclusive vacinas recomendadas para trabalhadores que lidam com resíduos)?

- Sim Não

Se não, quais vacinas faltam?

Todos tomam todas as vacinas, todo ano é atualizado, o trabalhador precisa estar vacinado

Entrevistas

Entrevista com uma profissional da saúde:

Nesta página, compartilhamos os principais pontos de uma conversa com uma enfermeira do trabalho, trazendo orientações valiosas sobre como manter a saúde e a segurança em ambientes de reciclagem.

Lembrando que apresentamos aqui apenas os principais pontos tratados na entrevista, para ter acesso a entrevista completa, acessar o link abaixo:

1. Quais são os riscos mais comuns nesse tipo de ambiente?

- **Biológicos:** Contato com bactérias, vírus ou protozoários encontrados em materiais contaminados, quando manuseados sem a proteção adequada.
- **Acidentes:** Riscos de cortes e perfurações causados por objetos pontiagudos ou cortantes.
- **Ergonômicos:** Posturas inadequadas, movimentos repetitivos, e sobrecarga nos braços e coluna durante o manuseio de materiais pesados ou em esteiras.

2. Como agir em caso de acidente com exposição biológica?

- Para garantir uma resposta eficiente, é importante seguir alguns passos:
- Descrever claramente a atividade feita, os materiais usados e como foram manipulados (seguindo a NR32).
- Identificar o tipo de exposição, como cortes, perfurações ou contato com olhos e mucosas.
- Estabelecer um meio rápido de comunicação e registro do acidente (emissão de CAT, conforme a NR32).
- Garantir que o trabalhador receba atendimento de saúde o quanto antes.
- Analisar o ocorrido e propor medidas para evitar novos acidentes.

Entrevistas

Entrevista com uma profissional da saúde:

3. Quais exames ocupacionais são essenciais?

- Exames obrigatórios conforme a NR7: admissional, periódico, retorno ao trabalho, mudança de risco e demissional.
- Audiometria, se houver exposição a ruído.
- Espirometria, para quem utiliza proteção respiratória ou trabalha exposto a poeiras.

4. Como deve funcionar a vacinação dos trabalhadores da reciclagem?

- Vacinas essenciais: tétano e hepatite B.
- Previstas no PCMSO, conforme NR38, considerando os riscos do trabalho.
- A empresa pode facilitar oferecendo vacina no local ou dispensando o trabalhador para aplicação em unidades de saúde.

5. Como se proteger contra agentes químicos?

- Conhecer a origem e o tipo dos materiais reciclados.
- Consultar as Fichas de Dados de Segurança (FDS) para saber como manusear e descartar corretamente.
- Utilizar EPIs adequados para evitar contaminação pela pele ou pelas vias respiratórias.

6. O que não pode faltar na formação de quem vai trabalhar em usinas?

- Entender os riscos biológicos e químicos.
- Saber usar corretamente os EPIs.
- Reconhecer sinais de intoxicação e contaminação.
- Praticar postura e ergonomia adequadas.

Entrevistas

Entrevista com uma profissional da saúde:

7. Quais são os melhores métodos para ensinar sobre riscos no trabalho?

- Oficinas práticas com vídeos e situações do dia a dia.
- Relatos reais de trabalhadores que passaram por acidentes.
- DDS (Diálogos Diários de Segurança) como parte da rotina.

8. Deseja fazer alguma consideração final sobre a saúde ocupacional em usinas de reciclagem, mesmo que sua experiência seja mais acadêmica ou teórica?

RECOMENDO A LEITURA DOS ARTIGOS:

FRAGA, D. DA S.; LOCKS, G. A.; SIEGLOCH, A. E.; SILVA, B. F. DA. CONDIÇÕES DE VIDA E DE SAÚDE DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AMBIENTAIS DA RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. SAÚDE (SANTA MARIA), SANTA MARIA, V. 49, N. 2, 2023. DOI: 10.5902/2236583471449. ACESSO EM: 03 DEZ. 2025.

O MOTOR É A GENTE MESMO: CUIDADO EM SAÚDE DOS TRABALHADORES DA RECICLAGEM. INTERFACE – COMUNICAÇÃO, SAÚDE, EDUCAÇÃO, [S. L.], [S. N.], [202?]. DISPONÍVEL EM: [HTTPS://WWW.SCIELO.BR/J/ICSE/A/ZGBBSWCXH|7W9HWBSN|GBJD/?FORMAT=PDF&LANG=PT](https://www.scielo.br/j/ICSE/A/ZGBBSWCXH|7W9HWBSN|GBJD/?format=pdf&lang=pt). ACESSO EM: 03 DEZ. 2025.

OLIVEIRA, DENISE ALVES MIRANDA DE; MORAES, LUIZ ROBERTO SANTOS; TRAD, SERGIO. RISCOS OCUPACIONAIS NA COLETA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS: PERCEPÇÃO E CONDICIONANTES EM UMA COOPERATIVA FAMILIAR. IN: LIMA, M. A. G.; FREITAS, M. C. S.; PENA, P. G. L.; TRAD, S. (ORG.). ESTUDOS DE SAÚDE, AMBIENTE E TRABALHO: ASPECTOS SOCIOCULTURAIS. SALVADOR: EDUFBA, 2017. P. 175-190. ISBN 978-85-232-1864-5. DOI: 10.7476/9788523218645.0010. ACESSO EM: 03 DEZ. 2025.

MORI, LETÍCIA. O CAMPO MAGNÉTICO DA TERRA ESTÁ SE COMPORTANDO DE MANEIRA IMPREVISTA — E INTRIGANDO CIENTISTAS. G1, 11 JAN. 2019. DISPONÍVEL EM: [HTTPS://G1.GLOBO.COM](https://g1.globo.com). ACESSO EM: 03 DEZ. 2025.

NR- 38

A Norma Regulamentadora nº 38 (NR-38) foi publicada em 20 de dezembro de 2022, por meio da Portaria MTP nº 4.101, e entrou em vigor em 2 de janeiro de 2024. Esta norma estabelece os requisitos e medidas de prevenção para garantir as condições de segurança e saúde dos trabalhadores nas atividades de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.

Campo de Aplicação da NR-38:

- A NR-38 aplica-se às seguintes atividades de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos:
- Coleta, transporte e transbordo de resíduos sólidos urbanos e de serviços de saúde até a destinação final;
- Varrição e lavagem de feiras, vias e logradouros públicos;
- Capina, roçagem e poda de árvores;
- Manutenção de áreas verdes;
- Raspagem e pintura de meio-fio;
- Limpeza e conservação de mobiliário urbano, monumentos, túneis, pontes e viadutos;
- Desobstrução e limpeza de bueiros, bocas de lobo e correlatos;
- Triagem e manejo de resíduos sólidos urbanos recicláveis;
- Limpeza de praias;
- Pontos de recebimento de resíduos sólidos urbanos;
- Disposição final.

Conclusão

Trabalhar em uma usina de reciclagem é um ato de grande importância para a preservação ambiental, mas também exige uma atenção especial para a segurança e saúde dos trabalhadores. Esta cartilha abordou a necessidade de uma educação constante para garantir que todos os profissionais estejam bem informados sobre os riscos envolvidos e saibam como utilizarem os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequadamente. Além disso, ressaltamos a relevância da conscientização sobre doenças ocupacionais, como as doenças respiratórias, dermatológicas e as causadas pela exposição a produtos químicos, que podem ser prevenidas com o uso correto dos EPIs e a implementação de boas práticas de segurança.

A Norma Regulamentadora 38 (NR-38) também se destaca como um guia essencial para o manuseio seguro de materiais perigosos, e sua observância garante a proteção dos trabalhadores. O treinamento contínuo, o incentivo à cultura de segurança, e a inclusão de novos funcionários são elementos que podem transformar a dinâmica de trabalho nas usinas, promovendo um ambiente de respeito, colaboração e eficiência. Por fim, a visita técnica à usina de reciclagem e as entrevistas com trabalhadores e profissionais da área evidenciam como, com o devido cuidado, é possível equilibrar o reaproveitamento de materiais com a preservação da saúde dos envolvidos. O desafio é constante, mas a educação, o treinamento adequado e o compromisso com a segurança são as chaves para um futuro mais seguro e sustentável no setor da reciclagem. Vamos, juntos, seguir na missão de transformar o trabalho nas usinas de reciclagem em uma atividade cada vez mais segura e eficiente, sempre com a consciência de que cuidar do meio ambiente também significa cuidar das pessoas que nele atuam.

Autores

**Náthany Milly do
Nascimento Nunes**

**Quélita Teixeira da
Silva**

**Geovanna Alves
Chaves**

**Nathália Brenda
Oliveira Lima**

**João Manoel
Pereira dos Santos
Reis**

**Orientador do
Projeto Integrador**

Luciano de Andrade Gomes

